

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR

Dian Asta Ekowaty Muku¹, Syarifah Fadillah², Rahman Haryadi³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi
IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak - 78116

¹e-mail: dianasta04@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan lembar kerja siswa. Metode penelitian adalah penelitian dan pengembangan dengan menggunakan model rancangan 4D. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Alat pengumpul data yang digunakan adalah lembar validasi dan angket. Subjek uji coba penelitian yaitu siswa kelas VIII H SMP Negeri 1 Sintang sebanyak 31 siswa. Penelitian menghasilkan lembar kerja siswa berbasis pendidikan karakter yang memenuhi tingkat kevalidan dengan rata-rata skor penilaian validator sebesar 95,70% dengan kriteria sangat valid. Setelah dilakukan uji coba, diperoleh data bahwa lembar kerja siswa berbasis pendidikan karakter memenuhi tingkat kepraktisan dengan rata-rata skor penilaian angket respons siswa sebesar 89,08% dengan kriteria sangat praktis dan angket respons guru sebesar 85,56% dengan kriteria sangat praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembar kerja siswa berbasis pendidikan karakter memenuhi tingkat kevalidan dan kepraktisan.

Kata Kunci: lembar kerja siswa, pendidikan karakter, kevalidan, kepraktisan.

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of validity and practicality of student worksheets. The research method was research and development using the 4D design model. Data collection techniques used direct communication and indirect communication techniques. Data collection tools used validation sheets and questionnaires. The subjects of the research trial were 31 students of class VIII H of SMP Negeri 1 Sintang. The study produced a worksheet based on character education with the validity level an average score of 95.70% by the validators assessment with very valid criteria. After testing, the data obtained that character education-based student worksheets with the practicality level an average score of 89.08% by student response questionnaire score with very practical criteria and teacher response questionnaire of 85.56% with very practical criteria. The results showed that the worksheet based on character education comply the level of validity and practicality.

Keywords: student worksheets, character education, validity, practicality.